

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)

**SCIENCE AND EDUCATION:
MODERN TIME**

International Electronic Scientific and Practical Journal

№10 (2024)
Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6
E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences (Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor (Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМҰНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

АГНИЯЗОВА НАГИМА БАКТЫГАЛИЕВНА, БАҚЫТЖАНОВА АЙДАНА НҰРЛАНҚЫЗЫ (АҚТӨБЕ, ҚАЗАҚСТАН) СҰРАҚ ҚОЮ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫНИ ТҰРҒЫДА ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ	5
АЯПОВА ДИНАРА ЕЛЕМЕСОВНА, ЖАЛГАСБАЕВА АЙНАГУЛЬ БАКТКЕРЕЕВНА (АҚТӨБЕ, ҚАЗАХСТАН) ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ОБУЧЕНИЮ У УЧЕНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ С ПОМОЩЬЮ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ	8
БЕКЕНОВА СВЕТЛАНА СЕРИКОВНА, ЕРИКОВА МАДИНА ЕРИКОВНА (АҚТӨБЕ, ҚАЗАХСТАН) ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ	12
ДИК СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА (АҚТӨБЕ, ҚАЗАХСТАН) ЦИФРОВОЙ УЧИТЕЛЬ: РАЗВИТИЕ ИКТ КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ	15
ЗАКИРЖАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, НУРИЕВА ГУЛЬСУМ АМАНКОНЫСОВНА (АҚТӨБЕ, ҚАЗАХСТАН) ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: КАК ИЗМЕНИТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ	18
ИСКАЛИЕВА АИДА ЖАКСЫЛЫКОВНА (АҚТӨБЕ, ҚАЗАХСТАН) ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЙЛОКА: СОЗДАНИЕ КРАСИВЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	20
KISMETOVA GALIYA NAGIMOVNA, BAYASHEVA ZARINA ERKINOVNA (URALSK, KAZAKHSTAN) METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FLIPPED LEARNING: HOW TO PROPERLY IMPLEMENT THE FLIPPED LEARNING MODEL IN THE SCHOOL CURRICULUM	23
KISMETOVA GALIYA NAGIBUDAEVNA, NAREKOVA ALTYNAY SENTYABRKYZY (URALSK, KAZAKHSTAN) INTEGRATING FLIPGRID WITH TRADITIONAL LANGUAGE TEACHING METHODS: A BLENDED APPROACH	28
KISMETOVA GALIYA NAGIBUDAEVNA, MIRZAGALY SHOLPAN RAISKYZY (URALSK, KAZAKHSTAN) METHODOLOGICAL APPROACHES TO USING CHATGPT IN SCHOOL EDUCATION	32
ОРАЗАЛИЕВА РСАЛДЫ БАГДАТОВНА (СЕМЕЙ, ҚАЗАХСТАН) ПОДГОТОВКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТiПО В КАЗАХСТАНЕ	35
ҚАЛИ АРУЖАН ЖОКЕШҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) МЕКТЕПТЕ ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕСІ	38
ЕСМАҒАМБЕТОВА НҰРКАМАЛ ҒАБИТҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ОРТА МЕКТЕПТЕ «ЭЛЕКТРОМАГНИТТІ ҚҰБЫЛЫСТАР» ТАРАУЫН ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ	44
НУСУПХАНОВА НАЗЕРКЕ ТАЛҒАТҚЫЗЫ (ӨСКЕМЕН, ҚАЗАҚСТАН) ШЕТ ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКАСЫН ОҚЫТУДАҒЫ КОНТЕКСТІҢ АРТЫҚШЫЛАРЫН ЗЕРТТЕУ	50

САГЫНДЫКОВ УТЕМУРАТ ЗУЛХАРНАЕВИЧ, ДЮСЕМБИНА ЖАНАР КАКЕНОВНА, ГАЗИЗ ГУЛЬНУР ГАЗИЗКЫЗЫ, МОШКАЛОВ АЛТЫНБЕК ҚОШҚАРБАЙҰЛЫ, ЖАНБЫРБАЕВА АРДАКТЫГУЛЬ НУРЖАУОВНА, ЖУЗЕЕВ СЕРИКХАН АЛЬХАНОВИЧ (АСТАНА, ҚАЗАХСТАН)^{1,2}, (АЛМАТЫ, ҚАЗАХСТАН)^{3,4,5}, (ҚЫЗЫЛОРДА, ҚАЗАХСТАН) НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АСПЕКТЫ РАВЕНСТВА СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ.....	52
KISMETOVA G.N., AGNIYAZOVA A.K. (URALSK, KAZAKHSTAN) METHODOLOGY FOR CREATING AND USING INTERACTIVE EXERCISES ON THE WORDWALL PLATFORM TO MASTER GRAMMAR, VOCABULARY, AND SPEAKING SKILLS	54
ТЕМИРОВА ЗОХИДА ИЛХОМЖОН ҚИЗИ (ТОШКЕНТ, ЎЗБЕКИСТОН) ТАЛАБАЛАРНИНГ ИЖОДҚОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	59
НУРКАСЫМОВА САУЛЕ НУРКАСЫМОВНА, НҮРЛАНҚЫЗЫ ГҮЛНҮР (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ФИЗИКА ПӘНІН СЫНЫПТАН ТЫС ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕР	62
ЖАН АМАНГЕЛДИЕВ ЕРНЫСУЛЫ, БАКТИЯР ХАЛМЫРМА УЛУГБЕКУЛЫ, АЯН АБЫЛАЙ АЗАМАТУЛЫ (АСТАНА, ҚАЗАХСТАН) ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕХАНИК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ	65
ЛАБИЛДАНОВА БАКЫТГУЛЬ ЕЛУБАЕВНА (ТАЛДЫҚОРҒАН, ҚАЗАҚСТАН) СӨЗ ТАПТАРЫН ОҚЫТУДА ТІРЕК СХЕМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ	78
ОМАР ПЕРИЗАТ АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ (ТАЛДЫҚОРҒАН, ҚАЗАҚСТАН) ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ СӨЗДІК ҚОРЫН ДАМУДАҒЫ АЖАТ-ТӘСІЛДЕРІ	81
ДЖЕКЕНОВ ПАХЫТ СУЛЕЙМАНОВИЧ, РЫСБЕКОВ ЕРМЕК УМИРБЕКОВИЧ (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) ЖАС ФУТБОЛШЫЛАРДЫҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛЕРІ ЖӘНЕ ФУТБОЛ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ ӘСЕРІНЕН ДЕНЕДЕ БОЛАТЫН ӨЗГЕРІСТЕР	86
ТАНАЕВ КОНЫСЖАН ТОЛЕБАЕВИЧ (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) СПОРТТЫҚ КҮРЕСТЕГІ АРНАЙЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ДАЙЫНДЫҒЫНЫҢ ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕРІ.....	90
ДЖЕКЕНОВ ПАХЫТ СУЛЕЙМАНОВИЧ, ТАНАЕВ КОНЫСЖАН ТОЛЕБАЕВИЧ (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) БАЛУАНДАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ДАЙЫНДЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	93
ДЖЕКЕНОВ ПАХЫТ СУЛЕЙМАНОВИЧ, РЫСБЕКОВ ЕРМЕК УМИРБЕКОВИЧ (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) ЖАС ФУТБОЛШЫЛАРДЫ СПОРТТЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ДАЯРЛАЙДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	97
ДЖЕКЕНОВ ПАХЫТ СУЛЕЙМАНОВИЧ, САРСЕНОВ ЖАНДОС БАУЫРЖАНҰЛЫ (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) ФУТБОЛДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДЫҚТЫҢ НЕГІЗДЕРІ	101
ДЖЕКЕНОВ ПАХЫТ СУЛЕЙМАНОВИЧ, МУРУНОВ АСЫЛБЕК ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ САБАҒЫН ӨТКІЗІДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	105
С.К.РЫСБАЕВ, А.Д.ТОКТОБАЕВА (ОШ, ҚЫРГЫЗСТАН) ЧЫГАРМАЧЫЛ ДИЛБАЯН АРҚЫЛУУ ОҚУУЧУНУН РУХАНИЙ БААЛУУЛУКТАРЫН ӨРКҮНДӨТҮҮ	109
К.АЛДАБЕРГЕН, С.ӘБДРАХМАН, Б.К.РАХАШЕВ (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) ОРТА МЕКТЕП ФИЗИКАСЫНДАҒЫ «МЕХАНИКА» БӨЛІМІ БОЙЫНША ЕСЕПТЕР ЖИНАҒЫ.....	114

Б.Б.АЛЬЖАНОВА, Б.К.РАХАШЕВ (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) ФИЗИКА ПӘНІНЕН САБАҚТАН ТЫС ТОПТЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ	118
Г.ҚУАНДЫҚ, Б.К.РАХАШЕВ (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) ФИЗИКА ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ (ОПТИКА) ПӘНІ БОЙЫНША	121
А.САУЫТ, А.ПОЛАТБЕКҚЫЗЫ, Д.Т.БЕРДАЛИЕВ (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) ФИЗИКА САБАҒЫНДА ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАН.....	125
АРАЛБЕКҰЛЫ МҰХАММЕЖАН, ӘЛІМҚАЗЫ ШАПАҒАТ, РАХАШЕВ БАҚЫТҒАЛИ (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) ОРТА МЕКТЕП ФИЗИКА КУРСЫНДАҒЫ «ОПТИКА» БӨЛІМІ БОЙЫНША ЕСЕПТЕР ЖИНАҒЫН ҚҰРАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ.....	128
БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ АЯУЛЫМ, ШЕРБАЙ АЯЖАН, НӘЛТАЕВ Ә. (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) ОРТА МЕКТЕПТЕ «ЭЛЕКТР ЖӘНЕ МАГНЕТИЗМ» БӨЛІМІ БОЙЫНША ЕСЕПТЕР ЖИНАҒЫН ҚҰРАСТЫРУ	131
KISMETOVA GALIYA NAGIMOVNA, AMANGALIEVA ANSAGANYM MURADYMKYZY (URALSK, KAZAKHSTAN) COMPARISON OF WRITING PERFORMANCE WITH AND WITHOUT AI TECHNOLOGIES	134
АРКИНОВА ГУЛЬНИСА АРКИНОВНА (АЛМАТЫ, ҚАЗАХСТАН) ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ	137
БОЛАТБЕКОВА БАЛЖАН САДЫКОВНА (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ПЕДАГОГТИҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ – ПЕДАГОГИКАЛЫҚІС-ӘРЕКЕТ	141
ДҮЙСЕНБІ НАЗЕРКЕ МЕЙРАМҚЫЗЫ (ҚАРАҒАНДЫ, ҚАЗАҚСТАН) БАСТАУЫШ БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНЫҢ КРЕАТИВТІ ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫН СЫН ТҮРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ АРҚЫЛЫ ДАМУЫ	144
МЕЙРБЕКҚЫЗЫ ДАНА, АКБЕРДИЕВА ДИНАРА АСКАРОВНА (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАХСТАН) DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE THINKING SKILLS IN FLT ..	149
УМБЕТБЕКОВА КУЛЯШ МУКАРАМОВНА, ИЛГИДАЕВА МАРИЯМ БЕРИКҚЫЗЫ, КАЗКЕН ЗЕРЕ АСКАРОВНА (АЛМАТЫ, ҚАЗАХСТАН) ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ В ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА ТРЕХ ЯЗЫКАХ	151
KISMETOVA GALIYA NAGIBUDAIEVNA, DYUSSEMBAYEVA ZHAMILYA SERIKKYZY (URALSK, KAZAKHSTAN) THE USE OF AUTHENTIC VIDEO MATERIALS AS A MEANS OF TEACHING SPEAKING IN A FOREIGN LANGUAGE.....	155
УМБЕТБЕКОВА КУЛЯШ МУКАРАМОВНА, ЫБРАЙ АҚЕРКЕ, ТӨЛЕГЕНҰЛЫ НҰРЛЫБЕК (АЛМАТЫ, ҚАЗАХСТАН) ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК	158
БАЙМУХАМЕТ Р.Б., ЕРЖАНҚЫЗЫ Б. (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ ..	162
ОСПАНОВА ЗУРА КУСАИНОВНА (АКТОБЕ, ҚАЗАХСТАН) РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В ИНФОРМАТИКЕ	165
VASQUEZ, MARCO ANGELO (ALMATY, KAZAKHSTAN) EVALUATING THE BENEFITS AND LIMITATIONS OF MOBILE PHONE INTEGRATION IN EXAMINATION SETTINGS.....	169
КОПБАЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, ИЛЬИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА (САРАНЬ, ҚАЗАХСТАН) КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА «ТРОПИНКАМИ КРЫЛОВСКИХ БАСЕН», ПОСВЯЩЕННАЯ 255-ЛЕТИЮ И.А.КРЫЛОВА	174

САЛГАРАЕВА ГУЛАЙЫМ ИБРАГИМОВНА, ҚУАНТАЙ ГУЛДАНА, ҚҰБАШ ФАТИМА, ҚҰРМАНОВА АЯЛЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) SOFT SKILLS АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ	182
ИВАЩЕНКО АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ, ТАУБАЕВА РАУШАН СЕРИХАНОВНА (ТАРАЗ, КАЗАХСТАН) ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКО ПОНИМАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	189
АТАМАНЧУК МАКСИМ СТЕПАНОВИЧ, ТАУБАЕВА РАУШАН СЕРИХАНОВНА (ТАРАЗ, КАЗАХСТАН) РОЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ.....	194
KARZHAUBAY YERASSYL, SARTAeva HALIMA (SHYMKENT, KAZAKHSTAN) THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF BIOLOGICAL LEARNING.....	198
САЛГАРАЕВА ГУЛАЙЫМ ИБРАГИМОВНА, ЖАНДОСҚЫЗЫ АСЕМ, ИТБАЙ АЖАР, КАДЕН АРУЖАН (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ	204
САЛГАРЕВА ГУЛАЙЫМ ИБРАГИМОВНА, ЖОЛДАСБАЕВА ШАҒИЗАДА НСАНАЛЫҚЫЗЫ, ЕШМУХАМБЕТОВА АЖАР МАРАТОВНА, КАЛАБАЕВА АРУЖАН БОЛАТҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ САБАҒЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КЕРІ БАЙЛАНЫС ТӘСІЛДЕРІ АРҚЫЛЫ ОҚУ САПАСЫН ЖАҚСARTУ	209
ЕРМЕКҚЫЗЫ ДИНАРА, ТАУБАЕВА РАУШАН СЕРИХАНОВНА (ТАРАЗ, КАЗАХСТАН) МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ	213
СВИСТУЛА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА (КОСТАНАЙ, КАЗАХСТАН) РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ВЗДАЙМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА	217
АЛИБАЕВА ГАЛИЯ СЕИЛХАНОВНА, АБЫЛКАСОВА ГУЛЬЖАН ЕКПЕРГЕНОВНА (ӨСКЕМЕН, ҚАЗАҚСТАН) ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТІҢ 8-СЫНЫПТАРЫНДАҒЫ ХИМИЯДАН "БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ НЕГІЗГІ СЫНЫПТАРЫ" ТАҚЫРЫБЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ТӘСІЛДЕРІ	220
БОЛЫСБЕКОВА АҚНИЕТ БЕЙСЕНАЛЫҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) «АТОМДЫҚ ЖӘНЕ КВАНТТЫҚ ФИЗИКА» ТАРАУЫН ОҚЫТУДА ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ	224
ТУРМАГАМБЕТОВА ГУЛЖАЙНАР НАҒАШЫБАЕВНА, УМИРЗАКОВА САУЛЕ ЕДЕГЕЕВНА (АКТОБЕ, КАЗАХСТАН) ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ	229
¹САКУЛОВА АКБОПЕ БАЙБАТЫРОВНА, ²ОМАР АРДАК САРСЕНБАЕВНА (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН)¹, (ШЫМКЕНТ, КАЗАХСТАН)² ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛАХ	232
YUSUPOVA MUNISXON QUDRATILLOYEVNA, NE'MATOVA NILUFAR UCHQUN QIZI (TOSHKENT, O'ZBEKISTON) ZAMONAVIY 4 K MODELINING ANAMIYATI VA DARS MASHG'ULOTLARIDA UNI QO'LLASH USULLARI	234
Э.К.УТЕМИСОВА, Г.М.ЖАНҒАЛИЕВА (ОРАЛ, ҚАЗАҚСТАН) ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБА ӘДІСІН ҚОЛДАНУ	239
СЕРІКОВА ЗАРИНА ҚАЙРАТҚЫЗЫ, ТАЖИГУЛОВА БАТИМА МАЖИТОВНА (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ	242

HACIYEV TOFIQ MIRABDULLA OGLU (BAKI, AZƏRBAYCAN) IX SİNİF FİZİKA KURSUNDA “SFERİK GÜZGÜ” MÖVZUSUNA AİD KEYFİYYƏT VƏ KƏMİYYƏT XARAKTERLİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİ TEXNOLOGİYASI	247
КРУПЕНКИНА ФАТИМА АЛЕКСАНДРОВНА (КОСТАНАЙ, КАЗАХСТАН) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА	250
АБИҚЫЗЫ ГҮЛНҮР (КАСКЕЛЕН, КАЗАХСТАН) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫМ ДРОБЯМ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ	253
Р.А.ШАРШЕНОВА (БИШКЕК, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ) БАШКА ТИЛДҮҮ АУДИТОРИЯНЫ ОКУТУУДА ТЕКСТТЕРДИ КОЛДОНУУНУН ТЕОРИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ	257
ARTEM ALEKSANDROVICH CHUIKO (EKIBASTUZ, KAZAKHSTAN) METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT AND DEVELOPMENT OF STABILITY IN PAIR ACROBATICS: CLASSIFICATION AND PEDAGOGICAL RECOMMENDATIONS	263
КУЛЬДЖАТАЕВ МУХТАР МАУЛЕТКАЗИЕВИЧ (ТАЛДЫҚОРҒАН, КАЗАҚСТАН) УНИВЕРСИТЕТТЕРДЕ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫ ОҚЫТУ БОЙЫНША ТӘЖІРИБЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ЕНГІЗУ	266
ТАНАБАЕВА ОРАЗГҮЛ МАРАТҚИЗИ (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) ҚОЗҒАЛЫСҚА БЕРІЛГЕН МӘТІНДІК ЕСЕПТЕРДІ ГРАФИКТІК ТӘСІЛМЕН ШЕШУ	270
АТАЖИЕВА ЗАЙТУНА ЖАХОНГИРҚЫЗЫ (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) МОДУЛЬ ТАҢБАСЫМЕН БЕРІЛГЕН АЛГЕБРАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ	274